

INTERNET TARMOQLARIDAGI YOZISHMALARDA ELLIPTIK GAPLARNING O'RNI

Shodiyeva Umida Ro'zimurod qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"O'zbek tili va adabiyoti" fakulteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289408>

Annotatsiya. Ushbu maqolada internet tarmoqlaridagi yozishmalarda elliptik gaplardan unumli foydalanilayotganligi, qaysi o'rinlarda ishlatilayotganligi va olimlarning bu haqidagi fikrlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: internet, til, nutq, ellipsis, og'zaki, yozma, gap bo'laklari

Abstract. This article discusses the effective use of elliptical sentences in Internet correspondence, the places where they are used, and the opinions of scholars about this.

Keywords: Internet, language, speech, ellipsis, oral, written, fragments of speech

Аннотация. В данной статье упоминается эффективное использование эллиптических предложений в переписке в Интернете, места их употребления и мнения ученых по этому поводу.

Ключевые слова: интернет, язык, речь, многоточие, устное, письменное, фрагменты предложений.

Keyingi paytda internet saytlar ko'paygandan ko'payib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ham kishilar ancha faol. Ular orasida hamma kasb egalari; o'quvchilar ham, talabalar ham, olimlar, jurnalistlar va boshqa kasb egalari ham bor.

Internet tarmoqlaridagi xabarlar va yozishmalar bizning hayot tarzimizda ma'lum o'zgarishlarni amalga oshirdi, bu birinchi navbatda tilga ta'sir o'tkaza oldi. Til umumiy va mavhum hodisa sifatida nutq yordamida amalga oshiriladi. Nutqning esa ikki xil shakli mavjud: birinchisi og'zaki, ikkinchisi esa yozma - ularning o'ziga xos ahamiyati nutq voqeligida bir xil mavqeni egallaganida. Og'zaki va yozma nutq tushunchalarining o'zaro bir-biriga bog'liqligi va chegaralanishi muammosi ko'plab tilshunos olimlarning O. A. Lapteva, A. F. Juravlev, E. A. Zemskaya, E. N. Shiryaev, G. I. Bobomurodov, K.N. Nurmatova, A.S. Bekmurodov va boshqalar asarlariga ko'rib chiqilgan va shu bo'yicha ishlar amalga oshirilgan. Ushbu asarlarda ko'rib chiqilgan asosiy masalalar - nutqning og'zaki va yozma shakllarini farqlashning ahamiyati haqidagi qarshlar; og'zaki nutqning yozma nutqqa nisbatan til tarixida ham, ona tilida so'zlashuvchilarning til rivojlanishidagi genetik ustuvorligi; og'zaki va yozma nutq shakllarining o'zaro ta'siriga ham olib keladi.

Og'zaki nutq va yozma nutq o'rtasidagi asosiy farqlar, uning shakli, yozma nutq qisqa og'zaki nutqqa qaraganda murakkabroq nutq shakllanishidir. Yozma nutqning sintaktik tashkil etilishi kommunikativ munosabatlarning tegishli tizimi tufayli gaplar orasidagi bog'lanishlarning tabiatida, shuningdek, gapning semantik tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liqligida hisoblanadi.

Tilshunoslar internet tarmog'ini nutq yaratish imkoniyatlarini kengaytirish va tilda yangiliklar yaratishning samarali asosi sifatida tan oladilar. Shuni aytish kerakki, elektron muloqot sohasida texnik vosita orqali uzatiladigan matn ko'rinishida bu yozma nutq, lekin til qurilishi va muloqot uslubi nuqtayi nazaridan og'zaki nutq sifatida bayon qilinadi. Shu bilan birga, internetda insonlarning o'zini erkin tutishi, psixologik to'siqlarning bartaraf bo'lishi,

diqqatni natijadan, ya'ni matnlarni iste'mol qilishdan o'zgartirib, ularni yaratish jarayoniga o'tish, shubhasiz, tilga nafaqat ijod qilish vositasi, balki o'z ijodiy qobiliyatlarini namoyon etish shakli sifatida yangicha munosabatni shakllantiradi.

Ellipsis-gap tarkibida ayrim gap bo'laklarining tushirib qoldirilishi hisoblanadi. Ularning ma'nosi matndan tiklanadi.

Ellipsisning "Tor metod tushunchasi»deb nomlangan yondashuvda, P.A. Lekant, V.I. Shulgina va N.S. Valginalarning faoliyati va amalga oshirgan izlanishlari beqiyos. Bu hollarda elleptik jumlar matnda qayta tiklanmaydigan og'zaki fe'l kesim bo'lmagan mustaqil gaplar sifatida qaraladi. Bu yondashuvda oddiy jumladagi ellipsis matndan tiklanmaydigan va bayonot manosi tushunish darajasiga ta'sir qilmaydigan predikat fe'lining rasmiy qoldirilishi sifatida aniqlangan.

-Borasanmi?(Matnda "biz bilan kinoga borasanmi?" ma'nosida)

-Ertagami?("Ertaga boramizmi?" ma'nosida)

-Ha. ("Ha ertaga boramiz"ma'nosida)

Misolimizda mustaqil so'z turkumlaridan fe'l tushirib qoldirilgan.(Telegram ijtimoiy tarmog'idagi. "sinfdozlar N1" guruhidan olindi)

Bugungi kunda ellipsisga bo'lgan ehtiyojning paydo bo'layotgani odamning muloqot jarayonida tilning rivojlanish qonunlaridan biri bo'lgan tildagi lisoniy vositalarni tejash, lisoniy shakllarni takomillashtirishda aqliy va jismoniy energiyani kam darajada sarflash istagi tufayli yuzaga keladi.

-Ke(l) o'tir, hozi(r) o'z(i) m nonushta qilmoqchi bo'lib turgandim. («Odnoklassniki»dan).

-Men uyim tomonga kettim, u esa boshqa tomonga...("ketdi" ma'nosida qo'llangan)

-Yaxshimisiz oyi...("Ahvollaringiz yaxshimi, yaxshi yuribsizmi"ma'nosida)

-yaxshi, rahmat.("Menda hammasi yaxshi "ma'nosida) (" Telegram"dan olindi).

Xulosa.

Elliptik konstruksiyalarning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ularni qo'llanishining barcha holatlarida strukturaning ixchamligi, bu har bir aniq ifodalangan elementga semantik va uslubiy yukning ortishida ayon bo'ladi. To'liq jumalarda har bir element ma'lum miqdordagi ma'lumotni o'z ichiga oladi. Elliptik konstruksiyalarda esa nazarda tutilgan ma'lumot saqlanib qolgan bir yoki bir nechta elementlarga qayta taqsimlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vorobyova. E.N. Rus tilshunosligida elliptic jumlar nazariyasi: tizimli tahlil. Filologiya fanlari nazariyasi va amaliyot masalalari No 9,2023,3019-3027-betlar.
2. Gerasimova.A.A. Rus tilidagi binominativ jumlarining turlari haqida Rema, No 2, 2022,32-66-betlar.
3. Glazunova.O.O. So`zning ma`no va grammatik vazifalarini aktuallashtirish (tilni falsafiy tushunish masalasida). 2qism//Sankt-Peterburg universiteti axborotnomasi. Til va adabiyot. No 3, 2013, bet.138-151.
4. Donina.O.I, Melnikov. M.V. Ingliz tilini o`qitish jarayonida nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini takomillashtirish mexanizmi sifatida psixolingvistik formulalardan foydalanish//Rossiya fanlar akademiyasining Samara ilmiy markaz yangiliklari, No2. 1,2011yil,15-19-betlar.
5. Drobotova.L.L., Lykova.T.V. Zamonaviy rus tilidagi to`liqsiz jumlar tipologiya masalasi (A.P.Chexov tili asosida). //A.P.Chexov nomidagi Taranrog institutining xabarnomasi, No. 1c,2011, pp.26-31.

6. Ахренова Н.А. Теоретические основы Интернет-лингвистики // Филологические науки. Вопросы теории и практики, – № 10 (28). 2013. – С. 22-26.
7. Бабаханова Д.А. Шахс нутқиға у яшаб турган ҳудуднинг таъсири // НамДУ илмий ахборотномаси – Научный вестник НамГУ, 2019. – № 3.– Б. 198-204.
8. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: изд-во Иностранной литературы, 1955. – 412 с.
9. Балли Ш. Французская стилистика. 2-е изд., стереотипное –М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 317-324
9. Boboyeva A. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida to‘liqsiz gaplar. – T. – 78 b.
10. Бондаренко С.В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 2004. – С. 15.
11. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. –М.,1993. – С. 12-14.
12. Ванников Ю.В. Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи. Изд-е 2-е. – М.: Книжный дом Либроком, 2009. – 296 с.